

ISSN : 1412-5803

Jurnal

Penelitian STSI Padangpanjang

**VOLUME 4, NO. 2
NOVEMBER 2004**

Pertumbuhan Randai Minangkabau
Herwan Fakhrial, S.Sn, M.Hum

Konsep Tragedi Dalam Pertunjukan Randai Lakon Rambun Pamenan
di Batusangkar

Hendri Jihadul Barkah, S.Sn

Manajemen Tradisi Kebersamaan Antar Grup Pertunjukan Musik Gamat
Rizaldi, S.Kar, M.Hum

Dari Dendang ke Lagu Pop Minang: Suatu Kajian Tentang
Perkembangan Musik Minangkabau di Sumatera Barat

Yon Hendri, S.Sn, M.Hum

Bagurau di Darek Fungsi Sosial dan Makna Simbolisnya

Drs. Khairi Anwar, M.Si

Nyanyian Religius Dalam Ratik Tulak Bala di Desa Tarok Kecamatan
2 x 11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman

Dra. Zahara Kamal

Seni Ukir Pandai Sikek Dalam Masyarakat Minangkabau Yang Berubah

Dra. Hj. Sri Sundari, M.Hum

Kerajinan Tenun Songket di Rumah Tenun Pusako Hajjah Sanuar di

Pandai Sikek Sumatera Barat

Nofi Rahmanita, S.Sn

Pendatang Wanita dan Pornografi Dalam Pertunjukan Bagurau

Saluang

Hartati, M

Laga-laga : Pentas Masyarakat Kepala Hilalang

Sawanismar

Menguak Konsep Musikal Tiga Jenis Talempong Yang Langka di Luhak
Limo Puluah Koto

Drs. Hajizar

Salawat : Musik Religius di Lawang Mandahiling Kecamatan
Salimpauang Kabupaten Tanah Datar

Syafniati, S.Sen

Musik Tari Alang Bentan di Desa Saning Bakar Kecamatan X Koto
Singkarak

Suharti, S.Kar

Krisis Identitas Mewarnai Budaya Minangkabau (Studi Kasus Tentang
Lagu Pop Minang)

Wilma Sri Wulan, S.Sn, M.Hum

Jurnal Penelitian	Vol. 4	No. 2	Halaman 99 - 272	Pd. Panjang Nov. 2004	ISBN 1412-5803
-------------------	--------	-------	------------------	-----------------------	----------------

A. Pendahuluan

John Dewey, seorang ahli filsafat dalam bukunya *Art As Experience* mengatakan estetika adalah ekspresi masyarakat. Ini mengesankan bahwa bentuk seni dari sekelompok masyarakat terikat oleh ciri dan lingkungan masyarakat tersebut (1934: 3). Menunjukkan ciri khas seni yang tumbuh dan berkembang dilingkungan budaya tertentu serta bersangkutan sendiri akan menjadi kebanggaan masing-masing kelompok manusia yang melahirkannya, dan mampu memperkuat *cultural identity* (kepribadian budaya) kelompok-kelompok manusia yang bersangkutan.

Seni jadi objek penelitian adalah seni yang menggunakan bahasa verbal, di samping bahasa lain seperti: bahasa gerak, musik, bunyi, irama, dan sebagainya. Seni ini memerlukan pemahaman bahasa verbal dimaksud, kalau tidak akan sulit bagi orang yang tidak berada dalam wilayah budaya itu untuk memahami seni yang menggunakan bahasa verbal tersebut. Apresiasi dapat dilakukan oleh warga kelompok manusia yang memang hidup dalam suasana budaya kelahiran seni tersebut, hal ini jelas tampak dalam jenis seni drama yang dipentaskan (Haryati Soebadio, 1991: 4), khususnya *randai*.

Randai merupakan jenis seni drama yang dipentaskan, lahir dan tumbuh dalam kelompok manusia yang disebut etnis Minangkabau. *Randai* hidup dan dihidupi oleh rakyat dikalangan rakyat, *randai* hidup dalam jaringan-jaringan sistem nilai tradisi yang berlaku seperti: upacara pengangkatan penghulu, helat perkawinan, pesta panen, dan pesta lainnya. *Randai* hadir atau ditampilkan dalam upacara-upacara ini hanya sebagai pelengkap dan penyemarak, tanpa *randai* upacara-upacara tersebut masih tetap dilaksanakan (Mursal Esten, 1991: 115). Fenomena ini tidak menyebabkan *randai* hilang di Minangkabau, TVRI Padang menayangkan pertunjukan *randai* sekali seminggu dengan grup, lakon beda Di Sekolah Dasar, sampai Sekolah Menengah Atas mempunyai grup *randai*. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang *randai*, masih sedikit menyinggung masalah pengertian dan pertumbuhan *randai* Minangkabau. Penelitian ini mencoba mendudukkan pengertian dan pertumbuhan *randai* di Minangkabau.

B. Pembahasan

1. Pengertian Randai

Banyak istilah *randai* diberikan ahli, tidak ada yang tahu pasti asal kata *randai*. Istilah *randai* berdasarkan persepsi dan penafsiran yang dilihat dari sifat dan wujud pertunjukan. Menurut Chairul Harun (1991/1992: 72) istilah *randai* diambil dari sifat alam, berupa kenangan akan laut, seperti pernah dilakukan arsitek Tun Tejo

Gurhano salah seorang anggota rombongan nenek moyang orang Minangkabau yang dipimpin Sultan Sri Maharaja Diraja. Tun Tejo membuat rumah *gadang* (besar) ia mengambil model dari kapal mereka yang telah hancur. Begitu juga *randai*, kenangan ditafsirkan dari laut yang bergelombang terus menerus dan sampai di pantai memecah jadi ombak dengan buihnya menyebar jauh ke daratan, serta gerakan menggelombang rumput ilalang atau padi di sawah yang luas ketika ditiup angin, mengilhami masyarakat Minangkabau menciptakan gerak lingkaran gelombang *randai*. Lebih lanjut ia mengatakan, *randai* berasal dari kata *andai* atau *handai*, mempunyai arti berbicara dengan intim menggunakan ibarat, kiasan dan pantun, serta pepatah dan petiti.

Umar Kayam menjelaskan: "Tak seorangpun agaknya pasti tentang asal kata *randai*. Ada yang mengatakan kata itu berasal dari *handai* yang menggambarkan suatu suasana santai, hangat, dan penuh dengan percakapan intim. Lain sumber mengatakan *randai* berasal dari kata Arab *rayan-li-da'i* yang sangat dekat kata *da'i*, ahli dakwah dari gerakan tarekat *Na'sabandiyah*. Tarian dan gelombang *randai*, demikian kata sumber ini, sangatlah dekatnya dengan konfigurasi kaligrafis dari gerakan tarekat *Na'sabandiyah*.

M. Rasyid Manggis, budayawan Sumatera Barat pada sarasehan *Randai* di Batu Tebal, 18 Juni 1985 mengemukakan: "Randai adalah bentuk kesenian lama yang dapat dikatakan seni drama, suara (dendang/pen) dan tari dengan sumber cerita (*kaba*) berjiwakan dan bertemakan malu, susila, pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan". Pengertian istilah *randai* yang diberikan para ahli di atas dilihat dari sifat dan wujud pertunjukan, *randai* dikatakan sebagai teater tradisonal/daerah Minangkabau Berfungsi sebagai media pendidikan dalam menyampaikan ajaran agama dan adat, berupa pesan, nasehat, pituah, dalam pembinaan masyarakat. Selain juga berfungsi sebagai media sosial budaya masyarakat dan sosialisasi etnis kultural (fungsi hiburan, fungsi edukatif, fungsi sosial dan kritik sosial).

2. Pertumbuhan Randai di Minangkabau

Randai sebelum dikenal sebagai teater tradisional Minangkabau, mulanya bentuk kesenian rakyat berupa tari, langkah-langkah dan gerak silat dimainkan berkeliling membentuk lingkaran dengan jumlah pesertanya tidak tertentu (Herwanfakhrizal, 1994: 33). Di tari ini belum ada cerita, hanya berupa pantun, dilagukan anak-anak muda dalam perhelatan adat. Di sajikan di luar ruangan (*out*

door) Awal bentuk tari ini berpusat di *suarni-surnu*, diketahui *surau* sebagai lembaga pendidikan non formal bagi anak-anak Minangkabau. Salah satunya dikenal sebagai Tari Randai (*Randai Bujang Sembilan*), pemainnya terdiri dari sembilan pemuda yang melakukan gerak pencak silat sambil membawakan pantun yang *didengarkan* (Cahirul Harun, op. cit., p. 74). *Dendang* berisi pengajian *tauhid* (kepercayaan) dan *syariat* (tata cara) agama Islam. Setelah pendidikan agama Islam pindah ke madrasah dijamin kemajuan (modernisasi), Tari *Randai* pindah dari *surau* ke *sasaran* (gelanggang berlatih), dan dinamakan Tari *Randai Dampieng*. Maksud *dampieng* sama 'damping', berarti tari *Randai Dampieng* adalah tari berdampingan dengan *dendang*.

Tari *Randai Dampieng* pertunjukannya masih sederhana, terdiri dari gerak pencak silat diiringi pantun yang *didengarkan* dalam bentuk cerita. Tari ini masih ditemui di daerah Pariaman, yakni Tari *Randai Lu Ambek* dan Tari *Randai Silat*. Menurut Boestanul Arifin Adam dalam Asri MK., (1987: 7), Tari *Randai Dampieng* merupakan *randai* yang tidak menggunakan dialog, ceritanya diungkapkan dengan pantun sambil menari dalam sebuah lingkaran, pada akhir pantun mereka bersorak sorai. Di Payakumbuh tari ini dinamakan Tari *Gandai* atau Tari *Andai*, artinya *andai* kata atau berkias-kiasan dalam bentuk berbalas pantun (Herwanfakhrizal, 2000: 114).

Tari dengan gerak pencak silat diiringi *dendang* ini merupakan **embrio pertama** dan **kedua (tari dan dendang)** akan melahirkan *randai* sebagai teater tradisional Minangkabau. **Ketiga embrio** itu adalah kesenian *kaba* (cerita) dalam Tari *Dampieng*, seperti Tari *Randai Ilau* yang terdapat di Saniang Bakar Kabupaten Solok. Tari *Randai Ilau* ini berpola gerak pencak silat dengan syair *dendang* yang menceritakan *kaba "Cindua Mato"*, diiringi alat musik *adok* (sejenis gendang). Masuknya bentuk kesenian *kaba* dalam Tari *Randai Dampieng* memperjelas pesan yang disampaikan kemasayarakat.

Penggabungan ketiga bentuk kesenian ini, melahirkan bentuk pertunjukan yang erat pertaliannya antara tari, musik (*dendang*), dan *kaba* (cerita/lakon). Dapat disebut dengan istilah *Langendriya* yang masih mengutamakan *tembang* (nyanyian). Perpaduannya merupakan medium *audio-visual* yang dalam ketunggalannya mempertunjukkan suatu drama kehidupan dalam bentuk *theatrical dance* (drama tari) dengan tema cerita dari *kaba*.

Theatrical dance Minangkabau, dipengaruhi *tonil* Melayu. Ch. E. P. Van Kerckhoff dalam tulisannya di Payakumbuh bulan april 1986 dengan judul "*Het Meleisch Tooniel Ter Westkust Van Sumatra*", mengatakan: "*Tonil* Melayu berasal dari Malaka, dan menyebar ke Singapura, Deli, Riau. Dari Riau dibawa ke Padang oleh Si Nong seorang putra Raja Burhanuddin di Batavia" (Ch. E. P. Van Kerckhoff, Terj. Harto Juwono, *TBG, Deel XXXI*: 303).

Pertunjukan *tonil* Melayu menarik masyarakat Melayu di Padang, dari sana menyebar ke Pantai Barat, Pariaman, Padangpanjang, dan tempat lain di Minangkabau, sehingga orang bersedia dan tertarik untuk bermain. Pengaruh keberadaan *tonil* Melayu disebabkan wayang cina secara teratur dipertunjukan di Singapura, dan kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Semarang, dan sebagainya, menyebabkan di Malaka dan Singapura muncul lembaga-lembaga seni, menerbitkan kisah diterjemahkan ke bahasa Melayu, diantaranya Tadjoe Moeloek, dan sejarah Sri Rama tergolong epos Hindu besar kedua. Wayang cina dan penggubahan karya-karya ke bahasa Melayu, yang kesusastraanya terkenal memuat karya prosa, seloka, pantun, gurindam, dan syair, terutama jenis syair memberi bahan dasar *tonil*, sehingga memberikan ide orang Minangkabau menyajikan karya tersebut dalam pertunjukan *tonil*. Syair Melayu umumnya berstruktur bebas bersifat romantis-historis, menyebabkan orang tidak hanya berselera membaca tetapi lebih suka mendengarkannya. *Ibid.*, 304-305).

Pertunjukan *tonil* Melayu Minangkabau banyak yang dilantunkan dan ditekankan dengan iringan musik, karena naskah syair selalu bersuku kata sama, sehingga para pemain berusaha menyanyikan kata-kata itu dengan berbagai cara. Lagu-lagu yang dimainkan seperti: lagu satu, lagu dua, lagu parsi, lagu ninsun, lagu perak, lagu dansu, dan sebagainya. Irama lagu dalam *tonil* Melayu Minangkabau banyak menyerupai ratapan. Musik pengiring terdiri atas, sepasang biola, sebuah kecapi (sejenis gitar dengan empat tali), sepasang rebana (sejenis tambur), dan sebuah genderang dengan logam. Musik barat yang diperdengarkan diantara Musik Melayu, terutama musik dansa dan berbaris (*Ibid.*, 307-308).

Para pemain kebanyakan berusia antara 14 sampai 21 tahun dan peran wanita dimainkan oleh laki-laki. Berperan 2, 3 atau beberapa peran sekaligus. Pertunjukan dimulai, pemain yang sudah lengkap kostumnya berkumpul di panggung membawakan beberapa tarian diiringi dengan musik dan lagu. Salah seorang pemain

mengucapkan terimakasih atas kedatangan penonton, . sesudah itu mereka mengelilingi panggung dengan paduan suara bersama sampai tirai ditutup. Pemain ketika memasuki atau meninggalkan panggung membungkuk kepada penonton. sikap ramah disajikan dalam bahasa Melayu Minangkabau (pepatah-petitih) membuat suasana gembira.

Kostum raja terdiri atas kain hitam, biru, merah dari bahan katun atau sutera, dihiasai bordir emas di kerah, dada, lengan, termasuk celana panjang dengan pita emas atau perak. Mahkota memakai kopyah rajutan emas atau tangkai berbentuk menarik, dihiasi bulu dan dilengkapi sebuah cermin, menimbulkan efek menarik pada sinar lampu, dilengkapi pedang atau belati. Pemain wanita yang diperankan laki-laki mengenakan kebaya berbagai warna, sebuah sarung dengan selop berwarna dan selendang indah untuk semakin menyemarakkan kostum yang dipakai. Hiasan rambut disanggul memakai sejumlah hiasan peniti emas. Kesan kelemahan pemain wanita yang diperankan laki-laki ini hilang ketika orang mendengar ia *berdendang* dan dialog. Model dan bahan pakaian *tonil* Melayu Minangkabau merupakan percampuran bahan pakaian raja di pantai Timur Sumatera, kostum lain menyerupai pertunjukan Parsi, serta pakaian Cina (*Ibid.*, 311).

Bentuk *theatrical dance* rakyat ini berkenalan dengan bentuk kesenian dari sebagai embrio keempat mempengaruhi terbentuknya *randai* sebagai teater tradisional Minangkabau, yakni Komedi Bangsawan. Komedi Bangsawan dikenal "Komedi Stamboel", didirikan August Mahieu tahun 1891 di Surabaya (A. Th. Manusama dalam Boen Sri Oemarjati, 1971: 21). Perkembangan Komedi Bangsawan seperempat pertama abad ke-20 sangat berpengaruh di Padang, terlihat adanya gedung pertunjukan Komedi Bangsawan terdapat di kota Padang tahun 1920, yaitu gedung komedi di jalan Thamrin dekat Grand Hotel dan gedung komedi di daerah Pondok (Rusli Amran, 1986: 21-28). Dari Padang Komedi Bangsawan berkembang ke kota lain dan sekolah-sekolah di Sumatera Barat, seperti kota Padangpanjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan sekolah *Kweekschool* yang dikenal sekolah Raja Bukittinggi, serta sekolah *Indnesisc Nederlandse School* (INS) Kayu Tanam. Perkembangan Komedi Bangsawan semakin menyempurnakan bentuk pertunjukan *tonil* Melayu Minangkabau yang lebih dahulu berkembang di kota-kota dan sekolah-sekolah di Sumatera

permulaan lahirnya *randai* merupakan kombinasi dari kesenian silat, *basijobang* (teater tutur sederhana), dan *tonil*. Cerita pertama yang ditampilkan adalah "Cindua Mato" yaitu di daerah Koto Nan Gadang Payakumbuh. Kemudian organisasi ini pecah menimbulkan lahirnya grup *randai* yang baru dengan cerita "Simarantang", maka bermunculanlah *randai* yang lain dengan cerita yang lain pula di daerah Minangkabau. Sampai sekarang lagu Simarantang masih tetap populer sebagai lagu *randai* (Asri MK., 1987: 10).

Zulkifli mengatakan *randai* pertama ditampilkan pada tahun 1932 di *fancy fair* (pasar malam) Payakumbuh. Lebih lanjut diungkapkan Ratus sebagai salah seorang pemain *Randai Simarantang* mengatakan, "*randai* sebagai bentuk teater pertama tumbuh di daerah Labuah Basilang Payakumbuh, juga menampilkan cerita *Cindua Mato*, tetapi sebelum berkembang kelompok *randai* itu sudah bubar, disebabkan pemainnya banyak pergi merantau atau pindah ke *nagari* lain" (Zulkifli, *op. cit.*, 1993: 67).

C. Kesimpulan

Asal mula pertumbuhan *randai* melalui proses perkembangan dari beberapa kesenian rakyat, yakni: 1) tari bersumber dari gerak pencak silat, 2) *dendang*, 3) *kaba*, ketiganya terwujud sebagai pengaruh dari drama Melayu Minangkabau, 4) ditambah pengaruh tonil klasik Minangkabau yang memvisualkan *kaba* dalam wujud akting dan dialog, menjadikan empat unsur esensial dasar *randai* sebagai teater tradisional Minangkabau.

Pertama *theatrical dance* (tari, *dendang*, *kaba*) tumbuh di *surau*, dan berkembang di *sasaran* (gelanggang), yang memasukkan *kaba* ke *randai* ada di Koto Nan Gadang Payakumbuh dengan cerita dan nama grupnya "Cindua Mato". Pecahnya grup Cindua Mato melahirkan grup "Simarantang", merangsang tumbuhnya grup-grup *randai* di setiap *nagari* dan desa di Minangkabau, dengan *lakon* atau *kaba* berbeda. Awalnya memang sudah dirintis *tonil* klasik Minangkabau yang sudah lebih dulu berkembang dalam masyarakat perkotaan dan sekolah-sekolah, serta menyebar ke *nagari-nagari* pada rakyat biasa di Minangkabau. Pertumbuhan *tonil* klasik Minangkabau ini tidak terlepas dari peran Wakidi serta sekolah *Kweekschool* (sekolah Raja Bukittinggi), serta sekolah *Indnesisc Nederlandse* (INS) Kayutanam bersama murid-muridnya. *randai* sebagai bentuk teater pertama tumbuh di Labuah Basilang Payakumbuh mengangkat cerita *kaba Cindua Mato*. *Randai* pertama kali ditampilkan tahun 1932 di depan umum di *fancy fair* (pasar malam) Payakumbuh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asri MK., 1987, "Peranan Karawitan Dalam Randai Palimo Gaga Di Bunga Tanjung Kecamatan Batipuh", Padangpanjang: Akademi Seni Karawitan Indonesia.
- Boen Sri Oemarjati, 1971, *Bentuk Lakon Dalam Sastra Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Chairul Harun, 1991/1992, *Kesenian Randai Di Minangkabau*, Jakarta: Proyek Pembinaan Media Kebudayaan, Depdikbud.
- Ch. E. P. Van Kerckhoff, "Het Maleisch Tooneel Ter Westkust Van Sumatera", Terjemahan Harto Juwono, *TBG, Deel XXXI*.
- Dewey, John, 1934, *Art As Experience*, New York: Putnam's Sons.
- Haryati Soebadio, 1991, "Menghadapi Globalisasi Seni", *Seni: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni*, 1/0, 1 Mei, Yogyakarta: BP. ISI.
- Herwanfakhrizal, 1994, "Analisis Struktur Naskah Dan Pemantasan Randai Palimo Gaga", *Skripsi Program Studi Seni Teater Institut Seni Indonesia*, Yogyakarta.
- _____, 2000, "Randai Palimo Gaga: Awal Teater Minangkabau Modern", *Tesis Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Mursal Esten, 1991, "Randai dan Beberapa Permasalahannya", dalam Edy Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono (ed), *Seni Dalam Masyarakat Indonesia: Bunga Rampai*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi KS., 1994, "Tari Minangkabau Gaya Melayu Paruh Pertama Abad XX (Kontinuitas Dan Perubahan)", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

Rasyid Manggis Dt. Rajo Penghulu, 1985, "Randai Sebagai Teater Arena Minangkabau", dalam kertas kerja sarasehan di Batu Tebal, tanggal 18 s/d 20 Juli.

Rusli Amran, 1986, *Padang Riwayatmu Dulu*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya

Umar Kayam, 1984, *Semangat Indonesia: Suatu Perjalanan Budaya*, Jakarta Gramedia.

Zulkifli, 1993, "Randai Sebagai Teater Rakyat Minangkabau Di Sumatera Barat: Dalam Dimensi Sosial Budaya", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.